

BOLALAR NUTQIDA KONNOTATIV HOSILALAR VA OBRAZLI TASVIRNING VOQELANISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14875464>

Aziza DAVLATOVA,

Navoiy innovatsiyalar universiteti

Filologiya va tillarni o'qitish kafedrasida o'qituvchisi

Navoiy, O'zbekiston

Annotatsiya. Bolalar nutqida konnotativ hosilalar va obrazli tasvirlar keng tarqalgan va o'ziga xos xususiyatlarga ega. Bolalarning nutqi ko'pincha tasavvurlar, his-tuyg'ular, tasvirlar va metaforalar bilan boyitilgan bo'ladi. Konnotativ hosilalar va obrazli tasvirlar bolalar nutqining mantiqiy va estetik jihatlari yoritadi.

Annotation. In children's speech, connotative derivatives and figurative images are common and have their own characteristics. Children's speech is often enriched with ideas, emotions, images, and metaphors. Connotative derivatives and figurative images illuminate the logical and aesthetic aspects of children's speech.

Аннотация. В детской речи коннотативные производные и образные образы распространены и имеют свои особенности. Детская речь часто обогащается идеями, эмоциями, образами и метафорами. Коннотативные производные и образные образы освещают логические и эстетические аспекты детской речи.

Tayanch so'zlar: *konnotativ hosilalar, obrazli tasvir, kognitiv qobiliyat, majoziy til, muloqot konteksti.*

Ключевые слова: *коннотативные производные, образная образность, когнитивные способности, образный язык и контекст общения.*

Keywords: *connotative derivatives, figurative imagery, cognitive abilities, figurative language, and the context of communication.*

Konnotativ hosilalar — bu so'zlarning asosiy, to'g'ridan-to'g'ri ma'nosidan tashqari, ular bilan bog'liq qo'shimcha ma'nolar, hissiyotlar, tasavvurlarni anglatadi. Bolalar nutqida bu hosilalar ko'pincha o'ziga xos va hissiy izohlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, “quvnoq”, “sovuq”, “yengil” kabi so'zlar bir vaqtning o'zida muayyan tasavvur yoki his-tuyg'ularni ifodalaydi.

Obrazli tasvir – bolalar nutqida juda ko'p uchraydi va bu ularga atrofda dunyoni tasavvur qilishda yordam beradi. Bolalar obrazli tasvirlar orqali o'z fikrlarini ifodalaydi, his-tuyg'ularini ko'rsatadi va kundalik hayotdagi hodisalarni boshqacha shaklda tushunishga harakat qiladi. Obrazli tasvir o'z ichiga tabiiy nutq jarayonidagi metafora, metonimiya va o'xshatish kabi birliklarni o'z ichiga oladi.

Obrazli tasvir va konnotativ ma'no bolalar nutqida qanday ishlatiladi? Bolalar nutqi va uning obrazli tasvirlari odatda o'zaro bog'liq va ko'pincha o'z his-tuyg'ularini anglatadi. Bolalar so'zlar orqali nafaqat obyektiv dunyoni tasvirlashadi, balki o'z hislari va tasavvurlarini ham izhor etadilar. G'arb mamlakatlaridan Amerika, Buyuk Britaniya, Avstraliya, Kanada mamlakatlari olimlari bolalar nutqida konnotativ ma'no hamda obrazli tasvirni tadqiq etganlar.

Amerikalik tilshunos George Lakof odamlar hayotiga murakkab tushunchalarni tushuntirish uchun foydalanadigan [kontseptual metaforalarga](#) sezilarli ta'sir ko'rsatishi haqidagi g'oyasi hamda kontseptual metaforalar nazariyasi bilan tilshunoslik sohasida mashhur bo'lgan. Lakoffning fikriga ko'ra, fikrning rivojlanishi yaxshiroq metaforalarni ishlab chiqish

jarayonidir¹. Bolalar nutqi shakllanish jarayonida metaforalar ularning fikrini aniq va to'g'ri ifodalashda yordam berishini yuqoridagi fikr isbotida ko'rishimiz mumkin. Lakoffning nazariyasini uning so'zlari bilan aytganda: "Biz o'ylaydigan va harakat qiladigan oddiy kontseptual tizimimiz tubdan metaforik xususiyatga ega". Lakoffning fikricha, metaforik bo'lmagan fikr faqat sof jismoniy voqelik haqida gapirganda mumkin bo'ladi; mavhumlik darajasi qanchalik katta bo'lsa, uni ifodalash uchun metafora qatlamlari shunchalik ko'p bo'ladi².

Kognitiv qobiliyatlarni egallash, muloqotda kommunikativ ifodalilik va muloqot maqsadini anglash - bolalar tilni o'zlashtirishdagi asosiy rol o'ynashini Falkum, Mathev, Tomasello va Zufferey kabi tilshunoslar o'rganishgan³. Vilber va Sperber olib borgan izlanishlarga ko'ra majoziy tildan foydalanishning so'zlovchi uchun mo'ljallangan ma'nosiga tushunish uchun tinglovchi muloqot kontekstida qo'llaniladigan ishoralar, muloqotga doir bilimlar va talaffuz holatidan kelib chiqadigan bog'liqlikka tayanishi kerak, tinglovchida ularni qayta ishlash va tushunishga yordam beradi, - deya⁴ takidlaydilar. Muloqot kontekstidagi ishoralar, bilim va talaffuz til ifodalayotgan madaniyat asosida bolada go'daklik davridanoq atrof bilan o'zaro munosabatga kirishish natijasida shakllanib boradi. Ishoralar, tana harakati, so'zlarni o'zaro birikma sifatida ishlatish hamda talaffuzning ajralmas qismi bo'lgan urg'u va ohanggacha lingvomadaniy o'ziga xoslikni ifodalaydi. Masalan, italiyalik tadqiqotchilar Levorato va Cacciari 7 yoshgacha bo'lgan bolalarda til orqali ma'lumot almashish sodda ekanligini va bolalar "lingvistik ma'lumotni bo'laklarga bo'lib ulashishni, kontekstni tushunmasalar ham, tilda tom ma'noda to'g'ridan to'g'ri ma'lumot almashishini"⁵ aniqlagan. Bolalarda metaforani tushunishni rivojlantirish dastlabki izlanishlarda "so'zma-so'z bosqich" deb nomlanadi⁶. Metaforani tushunish va uni bolalar nutqda qo'llashi Billov R.M va Gardner H qarashlariga ko'ra erta yoshdan shakllanadi hamda tilshunos. Bu gipotezaga ko'ra bolalar nutqida metaforani qo'llash 3 davrga bo'linadi: birinchi bosqich – maktabgacha davr ya'ni ijodiy lingvistik xulq - atvor bosqichi, ikkinchi bosqich – boshlang'ich maktab davrlarida "so'zma-so'z" bosqich deb nomlanib bu davrdan boshlab bolalarda obrazli metaforik ifodalash pasaya boradi, uchinchi bosqich – o'smirlilik davri, bu oxirgi davr hisoblanadi⁷. Ingliz tadqiqotchisi Vinner o'z izlanishlarida maktab yoshdagi bolalar nutqida metaforanlarni tushunishda qiyinchiliklarga duch kelishini aniqlaydi⁸. Keyinchalik bu gipotezaga boshqa ingliz tilshunos olimlari o'z fikrini bildirib, bu gipoteza muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Majoziy til ya'ni obrazli ifodalash bolalarda murakkab jarayon bo'lgan tushunish va muloqot jarayonida obrazli ifodalashdan to'g'ri foydalanishni talab qiladi.

Ko'chimplarning eng ko'p nutqda qo'llanadigan turlaridan biri bu kinoya hisoblanadi. Kinoya bu bir so'zlar yoki gaplarni teskari mazmunda ishlatilishiga nisbatan aytiladi. Ingliz bolalari nutqida esa kinoyaning quyidagi ko'rinishlari uchrashi mumkin: "Thanks for your help!"

¹ Manba: https://en.wikipedia.org/wiki/George_Lakoff 08/08/2024.

² Manba: https://en.wikipedia.org/wiki/George_Lakoff 08/08/2024.

³ Ingrid Lossius Falkum, Franziska Köder, The acquisition of figurative meanings/Journal of Pragmatics, Volume 164. – 2020. – P. 18-24, ISSN 0378-2166, <https://doi.org/10.1016/j.pragma.2020.04.007>. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378216620300849>)

⁴ Ingrid Lossius Falkum, Franziska Köder, The acquisition of figurative meanings/Journal of Pragmatics, Volume 164. – 2020. – P. 18-24, ISSN 0378-2166, <https://doi.org/10.1016/j.pragma.2020.04.007>. Manba:(<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378216620300849>)

⁵ Levorato, M. C., & Cacciari, C. (2002). The creation of new figurative expressions: psycholinguistic evidence in Italian children, adolescents and adults. *Journal of Child Language*, 29, 127-150. doi:10.1017/S0305000901004950

⁶ Vosniadou, S. (1987). Children and metaphors. *Child Development*, 58(3), 870-885. doi:10.2307/1130223

⁷ Billov, R. M. (1981). Observing spontaneous metaphor in children. *Journal of Experimental Child Psychology*, 31, 430-455. doi:10.1016/0022-0965(81)90028-X

Gardner, H., Kircher, M., Winner, E., & Perkins, D. (1975). Children's metaphoric productions and preferences. *Journal of Child Language*, 2(1), 125-141. doi:10.1017/S0305000900000921

⁸ Winner, E. (1988/1997). *The Point of Words: Children's Understanding of Metaphor and Irony*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

(kutilgan ammo yordam berilmagan holatda raxmat aytish)⁹, Oh, that's GREAT! (Baland ohangda bajarilgan noto'g'ri ishga "Ooo qoyil! Yoki Zo'r! deya teskari ma'noda izoh berish), You're so graceful!¹⁰ (beso'naqay, tartibsiz, qo'pol ko'rinishga nisbatan tasvirlash unga teskari mazmunda). Ba'zi olib borilgan tadqiqotlar hatto 3 va 4 yoshli bolalarda kinoyani tushunishning dastlabki belgilari allaqachon mavjud bo'lishi mumkinligini ko'rsatdi¹¹. Biroq, kinoyani tushunishda bolalarning perspektivi (individual tushunish va anglash qobiliyati) tushunishga xalaqit beradigan yoki osonlashtiradigan omillar yaxshi anglanmagan¹². Keltirilgan tadqiqotlarga ko'ra obrazli tasvirni bolalar nutqi tarkibida tadqiq etish bugungi kunning diqqat markazida bo'lgan hamda, tilshunos olimlar e'tiborini tortgan sohaligicha qolmoqda.

Xulosa qilib aytish mumkinki, obrazli tasvir bu nutqni amalga oshirish jarayonida fikr ifodasini obrazli birliklar ya'ni metafora, metonimiya, o'xshatish hamda evelmistik, disfemistik kabilar yordamida ifodalashdir. Ushbu birliklar so'z yoki so'z birikmalari yordamida ko'chma mazmunni ifodalaydi. Bolalar nutqida esa kattalar nutqidan farqli jihatda takrorlanmas holda bolalarcha kreativlik asosida nutqda qo'llanadi. Bu birliklar bola muloqotida yaratilishi kattalarni hayratlantirishi ham mumkin. Ko'chma ma'nodagi so'zlardan foydalanishimizning sabablaridan biri o'zimiz o'sib ulg'aygan madaniyatimizdir. Ko'pgina iboralar va matallar ijtimoiy muhitimiz va tariximizdan kelib chiqadi va biz atrofimizdagi odamlar bilan bog'lanish uchun majoziy tildan foydalanamiz. Kundalik tildan foydalanish majoziy til (obrazli tasvirlashni nutqda qo'llanishi)ni tanib olish va undan foydalanishni o'rganish bolalar uchun muhim nutqiy savodxonlik qobiliyatidir. Majoziy tilni tushunish bolalarning muloqot qobiliyatlarini yaxshilashga yordam beradi. Konnotativ hosilalar va obrazli tasvirlar bolalarning dunyoqarashini, tasavvurlarini va nutqiy ifodalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Bu jihatlar bolalar nutqini nafaqat kommunikativ, balki estetik va ijodiy nuqtai nazardan ham boyitadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Billow, R. M. (1981). Observing spontaneous metaphor in children. *Journal of Experimental Child Psychology*, 31, 430-455.
2. Ingrid Lossius Falkum, Franziska Köder, The acquisition of figurative meanings/*Journal of Pragmatics*, Volume 164. – 2020. – P. 18-24, ISSN 0378-2166,
3. Levorato, M. C., & Cacciari, C. (2002). The creation of new figurative expressions: psycholinguistic evidence in Italian children, adolescents and adults. *Journal of Child Language*, 29, 127-150.
4. Falkum, I. L., and Köder, F. (2020). The acquisition of figurative meanings. *J. Pragmat.* 164, 18–24.
5. Loukusa, S., and Leinonen, R. (2008). Development of comprehension of ironic utterances in 3- to 9-year-old Finnish-speaking children. *Psychol. Lang. Commun.* 12, 55–69.
6. Nicholson, A., Whalen, J. M., and Pexman, P. M. (2013). Children's processing of emotion in ironic language. *Front. Psychol.* 4:691.
7. Vosniadou, S. (1987). Children and metaphors. *Child Development*, 58(3), 870-885. doi:10.2307/1130223

⁹ Nicholson, A., Whalen, J. M., and Pexman, P. M. (2013). Children's processing of emotion in ironic language. *Front. Psychol.* 4:691. doi:10.3389/fpsyg.2013.00691

<https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2021.624604/full#ref38>

¹⁰ Wilson, D., and Sperber, D. (2012). "Explaining irony," in *Meaning and Relevance*. Cambridge: Cambridge University Press, 123–145.

¹¹ Loukusa, S., and Leinonen, R. (2008). Development of comprehension of ironic utterances in 3- to 9-year-old Finnish-speaking children. *Psychol. Lang. Commun.* 12, 55–69. doi: 10.2478/v10057-008-0003-0

<https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2021.624604/full#ref38>

<https://www.twinkl.com/teaching-wiki/figurative-language>

¹² Falkum, I. L., and Köder, F. (2020). The acquisition of figurative meanings. *J. Pragmat.* 164, 18–24. doi: 10.1016/j.pragma. 2020.04.007

8. Wilson, D., and Sperber, D. (2012). "Explaining irony," in *Meaning and Relevance*. Cambridge: Cambridge University Press, 123–145.
9. Winner, E. (1988/1997). *The Point of Words: Children's Understanding of Metaphor and Irony*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
10. https://en.wikipedia.org/wiki/George_Lakoff 08/08/2024.